

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ И АНАЛИЗ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ САЛИЕВА НОИЛЯ МУХАМЕДОВНА

Салиева Н.

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им.М.Улугбека
Старший преподаватель,

Аннотация: сегодня высшая школа находится на пути глубокого изучения проблемы психологии студента технического вуза. Для ее решения рассмотрено применение методов системного мышления и анализа на примере группы студентов. Особенно важным в таком подходе является на системное раскрытие взаимосвязанных психолого-педагогических аспектов, научных положений, уровней, критериев и приемов изучения психологии студентов научно-педагогическими работниками вуза.

Ключевые слова: системное мышление, системный анализ, эффективность, творческое начало, духовность.

Izoh: bugungi kunda oliy ta'lim texnika universiteti talabasi psixologiyasi muammosini chuqur o'rganish yo'lidan bormoqda. Uni hal qilish uchun bir guruh talabalar misolida tizimli fikrlash va tahlil qilish usullarini qo'llash ko'rib chiqiladi. Bunday yondashuvda talabalar psixologiyasini o'rganishning o'zaro bog'liq psixologik-pedagogik jihatlari, ilmiy qoidalari, darajalari, mezonlari va usullarini universitet ilmiy-pedagogik xodimlari tomonidan tizimli ravishda ochib berish alohida ahamiyatga ega.

Annotation: today, higher education is on the path of deep study of the problem of psychology of a student of a technical university. To solve it, the application of methods of systemic thinking and analysis is considered on the example of a group of students. Particularly important in such an approach is the systematic disclosure of interrelated psychological and pedagogical aspects, scientific provisions, levels, criteria and methods of studying the psychology of students by scientific and pedagogical workers of the university.

Целью является ознакомление методами системного мышления, анализа педагогической группы принятия решений в оптимальной организации учебного процесса с учетом глубинных явлений и эффектов. А также раскрыть одну из известных, но слегка забытых концепций психологической науки о том, что все без исключения студенты высшего учебного заведения обладают присущими им эталонными социально-психологическими и индивидуально-познавательными особенностями мотивационной, чувственно-волевой деятельности, а также признаками эмоционально-ценностного поведения, которые важно конкретно и целенаправленно развивать в стенах университета [1].

Для анализа и систематизации поставленной задачи необходимо выделить основные этапы [2,3]. В целом системный анализа и синтез системы выполняется в следующей последовательности:

Первый этап (системный анализ)

- предварительно изучается выбранный элемент – система. Формируются требования к системе;

- в каждой системе (элементе) происходит множество процессов. Из множества процессов выбираются те процессы, которые необходимы для правильного принятия решения задачи; предварительно изучается исследуемый процесс в системе;

- определяются входные и выходные параметры, как системы, так и исследуемого процесса. Определение взаимосвязи параметров, в большинстве случаев, требует углубления исследований в систему, тогда,

- определяются элементы – подсистемы (рис.1). Рассматриваемая система (элемент) расчленяется на составляющие элементы, уточняются процесс и его параметры для каждого выбранного элемента. Оно осуществляется по степени необходимости и возможности исследования для принятия оптимального решения.

Для этого схематично изобразим систему, т. е. группу студентов и обозначим параметры - входящие данные (X_1, X_2, X_3, X_4) и исходящие данные (Y_1, Y_2)

Входящие параметры.

X_1 – первоначальные знания

X_2 – количество слушателей (15 чел.)

X_3 – условия (внешние, внутренние)

X_4 – вводимая информация

Исходящие параметры.

Y_1 – знание (итог обучения)

Y_2 - морально-нравственные ценности (итог воспитательного процесса)

Второй этап (Определение взаимосвязи параметров)

Здесь по виду объекта и содержания поставленной задачи каждый исследователь может воспользоваться большим арсеналом способов той отрасли, по которой ведется исследование. Определение количественного соотношения параметров требует применения математических выражений. Что приводит к обращению математическим или компьютерным моделям.

Третий этап (Выбор оптимального решения)

Здесь уточняются и конкретизируются требования на основе системного анализа. Выбираются критерии оптимизации, как для первичной системы, так и для подсистем каждой

иерархической ступени. Выбирается способ поиска оптимального решения. Определяется оптимальное решение.

Рис.1. Выбранные элементы системы и подсистемы

Нахождение оптимального решения улучшения преподавательской деятельности. Принятие решений по Управлению и пути влияния на систему.

Из анализа психологической теории и практики следует, что компонент **духовности студента** ($У_2$) отражает высшую мировоззренческую основу его человеческой природы или высшие духовные возможности и свойства: разум, совесть, убеждение, взгляды, волю, нравственное чувство [4]. Можно утверждать, что духовность – необходимая универсальная потребность правильного существования и развития сознания студента как целостной личности. Чтобы подобную гражданскую функцию психологии каждого студента привести в соответствие с его профессиональными намерениями и взглядами, важно развивать следующие критерии названного компонента:

1. Основную гражданскую **черту духовности – совесть**, как способность студента к позитивной и негативной оценке своих чувств, поведения и воли, а также мнений и действий окружающих людей [5]. Совесть – побудитель нравственной и гражданской зрелости студента;

2. Умение анализировать дефекты совести, такие как отсутствие чувства стыда, нежелание исправлять свои поступки, низкий уровень чувства долга и др.;

3. Стремление к проявлению внутреннего “Я”, то есть осознанно проводить самонаблюдение, самопознание и самоконтроль;

4. Намерение познать техническую истину как основную потребность личности будущего инженера, как правильное отражение сложных инженерно-технических устройств в его сознании, что способствует оптимально-профессиональному развитию студентов.

Названные критерии свидетельствуют о том, что высокая духовность студентов – черта интегральная, опирающаяся не только на

мировоззренческие основы, уникальное нравственное состояние, гражданственность, но и на правильное профессиональное становление. Именно на этой фундаментальной основе формируется зрелая личность студента-инженера. Говоря об актуальном значении развития у студентов психолого-профессионального комплекса знаний, умений и качеств, необходимо обратить особое внимание на развитие такого компонента, как готовность к их накоплению и последующему применению на практике [5].

Компонент готовности как социальный и психолого-профессиональный показатель устойчивого настроения студентов к теоретическому и практическому обучению требует развития системы следующих критериев: критерия личностно-мотивационной направленности, который определяется целью, интересом, потребностью, местом и ролью студента в студенческой среде, его заинтересованным отношением к университету как фундаментальной профессионально-научной базе. Он отражает стремление студента к познавательной деятельности, диалогу с педагогами и другими студентами.

Комплекс составляющих данного критерия направленности определяет уровень личностной готовности студента к своему становлению как профессиональному специалисту, которую психологи называют внутренней готовностью и рекомендуют постоянно развивать. Под внутренней готовностью подразумевается такое психическое состояние личности студента, которое наиболее оптимально обеспечивает реализацию его личностных и формируемых профессиональных качеств, связанных с избранной профессией. Внутренняя готовность, во многом зависит от устойчивости мотивационной (наличие интересов и потребностей в освоении профессии) и познавательной сфер (стремление развивать внимание, мышление, память и др.) [6]. Подобная готовность дополняется эмоционально-волевой устойчивостью, которая свидетельствует о способности студента демонстрировать в сложных условиях учебно-воспитательного процесса волевые качества, выдержку, уверенность в преодолении трудностей, контроль над своими действиями и эмоциональными состояниями;

Состояние готовности студентов – это сложное, динамическое психолого-профессиональное образование, требующее постоянного педагогического контроля и поддержки. Это, во-первых. Во-вторых, приобретенная внутренняя готовность – это ключевое, устойчивое условие целенаправленной и плодотворной работы студентов в учебно-образовательном процессе. Для ее успешного развития преподаватели (кураторы) должны помочь студентам утвердиться в правильном выборе цели, потребности и мотивов обучения в техническом университете. На этой основе – оказать им помощь в выполнении плана

плодотворной познавательной и практической деятельности.

Пользуясь предложенной системой (Рис.2.) критериев двух компонентов, можно определить уровень общей готовности студента к обучению и становлению как инженера, что поможет внести научно-обоснованные дополнения и коррективы в систему психолого-профессиональной подготовки будущих психологов и инженеров, и таким целевым путем направлять студентов на одновременное развитие основных компонентов их психологического и профессионального становления как психологов и инженеров.

Беря во внимание системный подход, следует отметить, что существенным дополнением к ранее рассмотренным, личностно-профессиональным критериям компонентов “духовность” и “готовность” студентами технического университета тесно привязывается компонент “творческое начало” как основа создания новых в духовном и материальном плане личностно-профессиональных ценностей. Соглашаясь с взглядами психологов-исследователей, подчеркнем, что компонент “творческое начало” имеет как индивидуальное проявление в виде самоактуализации, так и может быть привнесен в сознание человека извне, которое как бы зарождается на почве поиска и открытия оригинальной научно-технической мысли. “Творческое начало” – это активная, осознанная деятельность индивида или группы людей, показывающая их потребность в самовыражении, самоактуализации своих профессиональных мотивов с целью расширения интеллектуального кругозора [7,8]. Между элементами данной системы существуют взаимосвязи, имеющие огромное значение и влияющие на процесс преподавания данной дисциплины.

Рабочее помещение - аудитория должна быть оснащена современными приборами и устройствами (компьютер, электронная доска, интернет, видеопроектор, т.д.).

Посещаемость студентов должна быть обеспечена деканатом, куратором из числа профессорско-преподавательского состава и постоянно контролироваться и быть в курсе всех информативных данных, происходящих внутри системы.

Налаженная работа вышестоящих элементов положительно отражается в виде 100% посещаемости студентами занятий.

1.3. Рассмотрим III –ой этап.

Рис.2. Блок-схема нахождения оптимального решения улучшения преподавательской деятельности

Разность между полученными и исходными знаниями $\Delta Y = Y_{зн} - Y'_1$

Если ΔY имеет наибольшее значение, то следует больше развиваться;

Если $\Delta Y = 0$, то мы имеем высокую результативность.

Заключение

Разработанная методика системного мышления, позволяет анализировать креативную деятельность обучения в техническом вузе, помогает студентам овладеть фундаментальными и высокопрофессиональными знаниями в сфере деятельности на системной основе. В статье материалы изложены так, чтобы участвующий в системе образования студент или углубляется в глубину изучаемой им системы, или восходит к вышестоящим системам, по мере силы своего мышления и возможности определения иерархической структуры рассматриваемой системы.

Изучая данную статью, исследователь мог бы, шаг за шагом, углубиться в изучаемую систему, владея знаниями последовательно переходя от простого к сложному способу анализа, и, в дальнейшем, будет использовать универсальный ключ многоступенчатого системного анализа при всех своих исследованиях повышения качества образования.

Использование подхода многоступенчатого анализа, поможет в принятии решения в выборе оптимальной системы с учетом глубинных явлений и эффектов обучения в вузе.

Литература

1. Артыков А. "К вопросу развития системного анализа на примере технологических объектов" 2011г. <http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/papers/to-question-of-systems-analysis-development.html>.
2. Артыков А., Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем учебник. Ташкент «Ворис нашриёт» - 2010. 160 с.
3. Оспанова Б.А. Технология формирования креативности будущего специалиста в условиях университетского образования. – Туркестан, 2006.
4. Антонов А.В. Системный анализ. — М.: Высшая школа, 2004. — 454 с.
5. Поварёнков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. – М.: Изд-во УРАО, 2002.
6. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. — СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000 г. — 326 с. ISBN 5-8110-0025-1
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996.
8. Кузьмина Н.В. Профессионализм преподавательской деятельности. – М., 1993.

